

ЗНАКОМСТВО СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ С ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИМ СЛОВАРЁМ В ОБЛАСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

**Irina PAIUL, asistent univ.
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți**

Rezumat: *Acest articol examinează problema cunoașterii studenților de specialități pedagogice cu un dicționar terminologic în domeniul dezvoltării emoționale a elevilor. Pe baza cercetărilor realizate de autori străini și autohtoni, este propus un sistem consistent de lucru cu studenții în această direcție la nivelul componentei emoțional-valorice, cognitive și emoțional-eficiente. Sunt propuse metode de lucru cu elevii, care afectează o abordare interdisciplinară a pregătirii viitorilor profesori.*

Ключевые слова: *эмоциональное воспитание студентов, терминологический словарь, компоненты эмоциональной культуры педагога.*

Профессия педагога предъявляет серьезные требования к эмоциональной сфере личности. Во многих исследованиях зарубежных и отечественных ученых обращается внимание на тот факт, что эмоциональную культуру, как и любую другую культуру, следует формировать и воспитывать.

В этой связи формированию эмоциональной культуры будущих педагогов в системе высшего образования уделяется большое внимание. Это связано, прежде всего, с тем, что владение эмоциональной культурой – это залог успешной профессиональной деятельности учителя.

Исследователи обосновывают это психофизиологическими особенностями учащихся всех возрастов, особенно дошкольников и младших школьников, для которых характерна впечатлительность, эмоциональность реакций на всё, что вокруг них происходит (Şova, Tatiana 2017:172, Cojocaru-Borozan Maia 2012:167, Сластенин В.А.2019:232) [2,1,4].

Поэтому, овладение эмоциональной культурой рассматривается, как важный фактор, позволяющий педагогу учесть в образовательном процессе возрастные ценности учащихся, и на этой основе обеспечить развитие их эмоционального интеллекта, пробудить у них проявление разнообразных эмоций и чувств.

Одно из направлений эмоционального воспитания студентов – ознакомление их с терминологическим словарём в области эмоционального развития младших школьников.

Актуальность этого вызвана тем, что понимание ими эмоциональных чувств и переживаний происходит параллельно с речевым осознанием и во взаимосвязи с ним. На основе их эмоционального опыта и специальных заданий происходит осмысление эмоциональной терминологии, отделение от эмоциональных ситуаций через речь, что помогает студентам лучше понять основные понятия, связанные с эмоциональным воспитанием.

В значении слов, обозначающих эмоции, могут отражаться ситуации, причины, вызвавшие эмоцию, отношения ребенка со взрослым, его намерения осуществить определенные действия и др.

В педагогическом процессе подготовки студентов педагогических специальностей к работе в условиях современной школы очень важен мотивационно-ценностный компонент подготовки, который формирует у них ценностное отношение к эмоциональной культуре, формирует мотивационные основы овладения этим аспектом деятельности.

В этой связи профессиональная подготовка учителя должна включать педагогические средства, помогающие студентам понять эмоциональную сторону профессии педагога, оценить необходимость формирования у себя эмпатических способов взаимодействия с детьми.

Когнитивный компонент этого аспекта подготовки учителя предусматривает формирование системы знаний об эмоциональной сфере ребенка, о генезисе её развития на этапе младшего школьного возраста, методических основах организации образовательного процесса с позиции эмоционального влияния на детей, интеллекта как способности педагога распознавать и оперировать эмоциональной информацией, понимать чувства детей и свои собственные и т.д.

Деятельностно-практический компонент предполагает, что будущий учитель умеет влиять на эмоциональную сферу младших школьников с целью пробуждения у них переживаний, адекватных ситуации чувственных проявлений.

В этой связи представляет интерес исследование Ю. Саламатина, который разработал и внедрил в подготовку студентов ситуативные педагогические задачи, задания для включения в программу практики, разработал критериально-уровневые шкалы эмпатийной культуры будущих учителей, которая содержит три показателя: эмоционально – ценностный, когнитивный, эмоционально – деятельностный, проявляющиеся на трех уровнях - репродуктивном, продуктивном, эвристическом (Саламатин Ю.2014) [3].

Это даёт нам основание утверждать, что для качественной подготовки учителя начальной школы студент должен овладеть такими умениями, как рефлексивные, перцептивные, экспрессивные, а также умение проявлять эмпатию.

Для закрепления у студентов этих умений целесообразно давать им специальные задания в период педагогической практики в школе. Важно так продумать задания, чтобы это была система, которая позволяет соединять сформированные знания об эмоциональной культуре педагога с практическим умением ее проявления.

Целесообразно чтобы эти задания были построены с учетом необходимости для учителя создавать эмоционально окрашенное сопровождение в соответствии с психофизиологическими особенностями детей, видом деятельности и решаемыми образовательными задачами.

Примеры заданий:

- Проанализируйте эмоциональную составляющую речи учителя с позиции конкретной цели обучения и использования на уроке педагогических средств;
- Разработайте систему эмоционально-окрашенных мероприятий, которые направлены на развитие у детей интереса к природе Молдовы;
- Осуществите и опишите результативность вашей работы по эмоциональной поддержке неуверенного младшего школьника в процессе ответа у доски;
- Понаблюдайте за учителем и оцените его эмоциональные проявления по разрешению конфликтных ситуаций, которые по различным причинам возникают у младших школьников.

На начальном этапе акцент ставится на развитие у студентов умения различать эмоциональные состояния окружающих, выделять в них главное, наиболее значимое. Затем они учатся передавать свое и чужое эмоциональное состояние через его название, понимание и описание конкретного термина.

В ходе занятий студенты выполняют упражнения, развивающие их словарь (подбор синонимов, антонимов, сравнений), составляют рассказы на заданную тему и по репродукциям картин. Особое внимание уделяется чтению и анализу художественной литературы, которая рассматривается как важное средство эмоционального воспитания младших школьников.

Эффективным является характеристика конкретного термина и одновременно определение этой эмоции на пиктограмме, где схематично изображены эмоциональные состояния (радость, злость, удивление, страх, грусть, отвращение, стыд).

Рис. 1. Пиктограммы для определения эмоционального состояния человека

Один из важных принципов знакомства студентов с характеристиками терминов эмоционального воспитания - формирование представлений о существовании понятий с помощью наглядных средств. Так например, на занятиях по методике ознакомления студентов с основами изобразительного искусства в начальной школе им можно предложить задание – передать эмоциональное состояние человека в рисунке, слушая музыку. Или же соотнести цвет и музыку со словесным языком эмоций, то есть с соответствующим термином.

На занятиях по методике музыкального воспитания младших школьников, можно научить студентов понимать содержание отрывков из музыкальных произведений и соотносить их с эмоциональным словарем, развивать точность употребления антонимов.

Художественные произведения должны научить педагогов создавать условия, для эмоциональной комфортности жизнедеятельности младших школьников.

В ходе этой работы следует обратить внимание студентов на обобщающие средства (мимика, пантомимика), которые используются для восприятия, анализа и понимания того или иного эмоционального состояния.

Метод «побуждения к сопереживанию» даёт возможность пробудить у студентов чувственные реакции через передачу эмоционального состояния другого человека, что естественно сказывается на лучшем усвоении терминологии эмоционального воспитания. Проникаясь чувствами человека или природы, мы побуждаем студентов к идентификации через выразительное преподнесение фрагментов художественных произведений, репродукций картин и др.

При объяснении значения терминов следует обратить внимание студентов на то, что их эмоциональное влияние на учащихся может быть прямым или опосредованным. Одновременно это поможет им понять суть эмоциональной терминологии, а также то, что цель прямого общения достигается окрашенностью речи: использованием

образных слов и выражений, вариативностью громкости, темпа речи и др.

Для лучшего усвоения терминов эмоционального воспитания можно использовать метод эмоционально-сенсорного воздействия. Его суть состоит в побуждении студентов к эмоциональному реагированию на школьников путем воздействия на их сенсорную сферу. Это помогает студентам понять значимость эмоционального сопровождения образовательного процесса. Так, можно предложить студентам закрыть глаза и прослушать в записи звуки бушующего моря, шум леса, пение птиц. Это поможет им осознать, что сенсорное воздействие может быть достигнуто за счет продолжительности, интенсивности и новизны сенсорных воздействий.

Опосредованное общение связано с проявлением мимики, поз, жестов. Следовательно речь идёт о необходимости понимания студентами возможности эмоционального воздействия на младших школьников языком движений, что вызывает необходимость овладения учителем умением эмоционально общаться с детьми и на невербальном уровне.

Так например, это поможет будущему учителю стимулировать участие ученика в выполнении учебных заданий с помощью своей искренней улыбки, ласкового взгляда и прикосновения. Это же относится и к отрицательной оценке. Она убивает в детях уверенность в себе, желание идти на контакт с учителем, преодолевать трудности и т.д.

Отсюда важная для понимания каждого термина задача – осознать важность его использования в понимании причин душевного состояния школьников, проявления в этой ситуации со стороны учителя отзывчивости, эмоциональной окрашенности в отношениях с детьми.

Таким образом, ознакомление студентов с терминологическим словарём эмоционального воспитания повышает профессиональную культуру педагога начального обучения, является основой его эффективного взаимодействия с учащимися, обеспечивает полноценное развитие их личности в целом.

Библиография:

Cojocaru-Borozan, Maia, *Tehnologia dezvoltării culturii emoționale* – Ch. : UPS ``Ion Creangă``, 2012. p.167– 183 .

Șova, Tatiana, *Managerul școlar-lider emotional*, în *Materialele Conferinței științifico-practice internaționale, ediția I-a 27 aprilie*, Bălți, 2017.

Саламатин, Ю.В., *Формирование эмпатийной культуры будущих учителей*, в *Современные проблемы науки и образования*, Кандидат педагогических наук, 2014.

Сластенин, В.А., *Психология и педагогика*, Издательство Юрайт, Москва, 2019, 232 p.

Рзаева, Ж. В., *Развитие эмпатии у студентов педагогических специальностей*: Учебно-методическое пособие. Барановичи, 2010. 96 p.

Шевченко, Л. Л., *Воспитание нравственной культуры учителя в процессе профессиональной подготовки: теория и практика*, Доктор педагогических наук, 2005.

Яковлева, Е. В. *Эмпатия как профессионально значимое качество личности учителя начальных классов*, Вестник Череповецкого государственного университета, 2008.